

РОЗРОБКА ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ САМОКАТУ

Ключове завдання концепції полягає саме в тому, щоб сформувати більш якісне та повне розуміння того, як може виглядати дизайнерське рішення. Часто в дизайн-концепції можуть бути використані стокові фотографії замість фактичних. Але треба як найкраще передати ідею та структуру майбутньої розробки.

Перший етап розробки концепту починається з аналітики. Тобто для створення власного дизайну електросамокату, треба сформувати візуальне поняття вигляду для майбутнього об'єкту. Для цього підійдуть різні механізми пошуку інформації. Під час ознайомлення як з вдалими, так і з негативними прикладами продукції, у розробників з'явилося дуже багато ідей, образів, які стають основою для генерації власних ідей. Розробка концепту відбувалась у декілька етапів, від загальної ідеї до більш детальної розробки конструкції з урахуванням багатьох факторів (ергономічних, технологічних, без пекових). На рисунку 2.2–2.4 зображено деякі розробки концептів:

Рисунок 2.2 – Варіант концепту електросамокату

Рисунок 2.3 – Варіант концепту електросамокату

Під час розробки ставало більш очевиднішим що у дизайнерського об'єкту повинна бути гармонія між ідеєю, структурою та користю.

Рисунок 2.4 – Варіант концепту електросамокату

Також з'явилася ідея додати зовнішній радіатор для охолодження, який розташований на зворотній стороні деки. А для його захисту від падіння необхідно мати наявність бокових обмежувачів, що більш всього схожі на диски морського скату по запропонованому вище концепту (рисунок 2.4), зовнішній вигляд якого приведено на рисунку 2.5:

Рисунок 2.5 – Зовнішній вигляд морського скату

Мене зацікавила форма й структура морського скату та його ергономічні властивості форми, яка ідеально відповідала моєму розумінню, критеріям, особливостям вихідного завдання.

Побудова була реалізована згідно положень технічної біоніки. Тому головною задачею є необхідність реалізувати ідею в програмному продукті Autodesk Fusion 360.